

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRUVCHI O'YIN MUHITINI TASHKIL QILISH TAMOYILLARI

Ismailova Nilufar Isroildjanovna

Namangan davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495691>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi o'yin muhitini tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Mualliflar bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda o'yin faoliyatining ahamiyatini tahlil qilgan holda, samarali o'yin muhitini yaratishning asosiy pedagogik tamoyillarini (shaxsga yo'naltirilganlik, erkinlik, ijodkorlik, motivatsiya va xavfsizlik) asoslab berganlar. Shuningdek, maqolada rivojlantiruvchi o'yin muhiti vositalari, ularning bolalar yoshiga va qiziqishlariga mosligi, hamda tarbiyachining ushbu jarayondagi roli keng yoritilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.*

***Kalit so'zlar:** Rivojlantiruvchi o'yin muhiti, ta'lim-tarbiya jarayoni, psixologik-pedagogik sharoit, tamoyillar, intellektual rivojlanish, ijodiy qobiliyat, o'yin maydonchalari, sensorli xona, tarbiyachi roli, qulay muhit, ichki va tashqi makon dizayni.*

“Muhit bolaga faoliyatda rivojlanish imkoniyatini berishi kerak”

A.V. Zaporozjets

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonining muhim shartlaridan biri – rivojlantiruvchi o'yin muhitini to'g'ri tashkil etishdir. Rivojlantiruvchi o'yin muhiti pedagog-tarbiyachilar tomonidan uyushgan makonda bolalarning intellektual, maxsus va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlar majmuasi sifatida ko'riladi hamda tashkil qilinadi. Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgan birinchi daqiqalaridanoq qulay, psixologik jihatdan qulay makonda bo'lishi uchun sharoit yaratish kerak. Bu ikkala ochiq maydonning dizayniga talablar qo'yadi: maktabgacha ta'lim tashkiloti hududi (shu jumladan o'yin maydonchalari) va yopiq maydonlar: guruh xonalari, bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkaziladigan ofislar va zallar (musiqa zali, sport zali, sensorli xona va boshqalar), harakatlanish yo'nalishlari (koridorlar, zinapoyalar, zallar va boshqalar).

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish muhitini yaratishning maqsadi- bolalar faoliyati turlarini takomillashtirish, bolalar rivojlanishidagi og'ishlarni tuzatish va bola shaxsiyatini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan sharoitlar tizimini ta'minlashdan iborat.

Rivojlantiruvchi o'yin muhitini tashkil etishning asosiy talabi –

- rivojlantiruvchi xarakterga egaligi
- maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshirilayotgan ta'lim dasturiga muvofiqligi
- pedagogik jarayonning xususiyatlari va bola faoliyatining ijodiy tabiatiga mosligi.
- pedagog-tarbiyachilar tomonidan bolalarning intellektual, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan psixologik-pedagogik sharoitlarning mavjudligi.
- o'yin faoliyati orqali bolalar dunyoni anglab, yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'zlashtirishlari kerak.

- **O'yin vositalari va materiallarining to'g'riligi, mavzularga mosligi:** Bolalar bilan ishlashda foydalaniladigan o'yin materiallari, o'ynash uchun joylar va vositalar (konstruktorlar, raqamlar, rangli shakllar, musiqiy asboblari va boshqalar) ular yoshiga mos bo'lishi zarur. O'yin materiallari nafaqat bolalar qiziqishini uyg'otishi, balki ularning kognitiv rivojlanishini ta'minlashi kerak.

-**O'ynash muhiti va makonning qulayligi:** O'yin maydonchasi va guruh xonalari bolalar uchun xavfsiz, qulay va erkin bo'lishi lozim. Har bir guruh xonasining dizayni bolaning faoliyatiga moslashtirilgan bo'lishi kerak. O'yin maydonchalari, sensorli xonalar, musiqa zali, sport zali kabi muhitlar bolaning ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Rivojlantiruvchi o'yin muhiti - maktabgacha yoshdagi bolalarni har bir yosh bosqichining xususiyatlariga muvofiq rivojlantirish, ularning sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash, ularning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda va ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni tuzatish uchun maxsus tashkil etilgan makon (xonalar, maydon va boshqalar), materiallar, jihozlar va inventarlardan foydalanib tashkil etiladigan o'yinli ta'lim muhitining bir qismi.

Pedagogning roli va vazifalari: Rivojlantiruvchi o'yin muhitini tashkil etishda pedagogning roli nihoyatda muhimdir. Tarbiyachi nafaqat o'yin faoliyatini tashkil etuvchi, balki bolalarning qiziqish va ehtiyojlarini tushunib, o'yin jarayonida qo'llab-quvvatlovchi asosiy shaxsdir. Pedagog o'quv jarayonida quyidagi vazifalarni bajarishi kerak:

Ilk qadam davlat o'quv dasturining 2-bob MTT ta'lim va tarbiya jarayonining maqsad va tamoyillari deb nomlanadi va 2.2. MTT da ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish tamoyillari bo'lib unda: “ O'yin orqali ta'lim olish va rivojlantirish. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda muhim yondashuvdir. O'yin quvonch keltiradi va bolalarni rag'batlantiradi, ularga yangi ko'nikma va bilimlarni o'rganishga, o'zini va atrofidagi dunyoni bilishga imkon beradi. MT bolaning o'yin huquqini tan oladi, o'yinning bola uchun muhimligini va uning individual rivojlanishi, ta'lim olishi va farovonligiga ko'maklashishdagi pedagogik imkoniyatlarini tan oladi.[1]

4-bob Ta'lim va tarbiya jarayoni. **4.1. Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida o'yinning roli va maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim va tarbiya jarayonida uning ahamiyati**

Davlat o'quv dasturida bolaning o'yin o'ynash huquqi tan olinadi, o'yinning bola uchun ahamiyati, uning pedagogik imkoniyatlari ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda inobatga olinadi. O'yin boshqa bolalar bilan hamkorlikda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, ularga tavakkal qilish, xato qilish va qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi. va, eng muhimi, o'yin har xil bo'lishi mumkin – bolaning yoki bolalar guruhining tashabbusi bilan to'raligicha erkin, pedagogning minimal yoki to'liq ishtirokisiz - pedagog tomonidan tashkil etilgan va uning ko'rsatmalari yordamida amalga oshiriladi. erkin o'yinning ahamiyatini tushunish va e'tirof etish bilan birga, uyushgan o'yinda pedagogning hal qiluvchi rolini ham tan olish kerak. ta'lim va tarbiya jarayoni o'yin o'ynash imkoniyatini ta'minlashi kerak, rivojlantiruvchi muhit esa o'yin o'ynash imkoniyatiga hissa qo'shishi kerak. o'yin uchun sharoit yaratish, ya'ni bolalarni yetarli vaqt, joy, qo'llab-quvvatlovchi resurslar va o'yinchoqlar bilan ta'minlash juda muhimdir. maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan pedagoglar bolalar o'yiniga yordam berishlari muhimdir.[2]

Rivojlanayotgan o'yin muhitni malakali ravishda tashkil etish uchun uni tashkil etadigan tamoyillar haqida bilimga ega bo'lish zarur. 1989 yilda Rossiya Ta'lim vazirligi Maktabgacha ta'lim konsepsiyasini ishlab chiqqan mualliflar 1993- yilda Psixologlar va pedagoglar jamoasi

V.A. Petrovskiy va S.N. Novoselova boshchiligidagi psixologik-pedagogik talablarni hisobga olgan holda sub'ektni rivojlantiruvchi muhitni yaratishning asosiy tamoyillarini shakllantirishdi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'limning barcha dasturlari kattalar va bolalarning shaxsiy yo'naltirilgan o'zaro ta'siri tamoyiliga asoslanishi va quyidagilarning himoyasi va mustahkamlanishini ta'minlashi kerak:

- bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligi, ularning jismoniy rivojlanishi;
- har bir bolaning hissiy farovonligi;
- intellektual rivojlanish;
- shaxsiy rivojlanish uchun sharoit yaratish;
- bolalarni umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish;
- ta'lim jarayonini optimallashtirish maqsadida oila bilan o'zaro munosabatlar.

Shaxsga yo'naltirilgan modelning asosiy qoidalari rivojlantiruvchi o'yin muhitini qurish tamoyillarida aks ettirilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi o'yin muhitini tashkil etish tamoyillariga quyidagilar kiradi:

1. Subyekt-makon tashkil etish: bolalarning atrof-muhit va bir-biri bilan o'zaro munosabati uchun sharoit yaratish. O'zaro ta'sirdagi masofa, "joylashuv tamoyili" yoki "makoniy holat tamoyili". Ushbu tamoyil kattalar va bola ("ko'zdan ko'z") o'rtasidagi muloqot uchun makonni tashkil etishga, turli balandlikdagi mebeldan (slyaydlar, podiumlar, burchaklar) foydalanishga qaratilgan joylashuv tamoyili.

2. Hissiy farovonlik: bolalar uchun ijobiy hissiy muhitni saqlash. Faoliyat, mustaqillik, ijodkorlik printsiplari - bu atrof-muhitni yaratishda kattalarning bola bilan birgalikda ishtirok etishi, katta modulli to'plamlardan, qum va suv markazlaridan, ustaxonalardan, tozalash vositalaridan foydalanish, devorlardan foydalanish, qiziqishlarga ko'ra burchaklar yaratish, bolalar mustaqil ravishda har bir burchak uchun ramzlarni ixtiro qilish.

3. Rivojlanishning ijtimoiy holati: ijtimoiy ko'nikmalar va muloqotni rivojlantirishga yordam beradigan shart-sharoitlarni shakllantirish. Har bir yosh guruhidagi bolalar uchun o'yin xonalari barqarorlik zonasi hisoblanadi.

4. Psixologik-pedagogik sharoitlar: bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratish.

5. Davlat standartiga muvofiqligi: ta'lim standartlari talablariga muvofiq o'yin -muhitni tashkil etish.

Ushbu tamoyillar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar uchun samarali rivojlanish muhitini yaratishga yordam beradi.

Bola har doim o'ynaydi, u o'yinchi mavjudot, lekin uning o'yinida katta ma'no bor. Bu uning yoshi va qiziqishlariga to'liq mos keladi va zarur ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishga olib keladigan elementlarni o'z ichiga oladi. O'yin rivojlanish manbai bo'lib, u proksimal rivojlanish zonasini yaratadi, ya'ni bolaning rivojlanishini belgilaydi, deb ta'kidlaydi L.S. Vygotskiy.[4]

D. V. Elkonin o'yinning bolaning aqliy rivojlanishiga ta'sirining to'rtta asosiy yo'nalishini belgilaydi: [7]

- motivatsion-ehtiyoj sohasini rivojlantirish;
- bolaning kognitiv "egosentrizmini" yengish;
- ideal rejani shakllantirish;
- harakatlarning o'zboshimchaliklarini rivojlantirish.

Shu munosabat bilan, maktabgacha ta'lim muassasalarida har bir bolaning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda faolligi va proksimal rivojlanish zonasi uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydigan mavzu-o'yin muhiti alohida e'tibor mavzusi bo'lishi kerak. /5/

Rivojlantiruvchi o'yin muhiti haqida S.L. Novoselova fikri: "Rivojlanayotgan o'yin muhiti - bu bola faoliyatining moddiy ob'ektlari tizimi, uning ma'naviy va jismoniy qiyofasini rivojlantirish mazmunini funktsional modernizatsiya qilish". [6.123].

Tamoyillar Sankt-Peterburg universitetining neyropsixologlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asoslangan bo'lib, uning davomida yangi tug'ilgan chaqaloqlar miyasining biotoklari o'rganildi. O'g'il va qiz bolalarning miyasi boshidanoq boshqacha ishlashi aniqlangan.

8 yoshgacha o'g'il bolalarning eshitish keskinligi qizlarnikiga qaraganda o'rtacha, lekin qizlar shovqinga nisbatan sezgir. Qizlarning sezgirliги yuqori: ular teginish va silashda ko'proq sezgir. Qizlar o'yinlari ko'pincha yaqindan ko'rishga tayanadi: qizlar o'zlarining xazinalarini - qo'g'irchoqlar, lattalarni - ularning oldiga qo'yib, cheklangan joyda o'ynashadi. Buning uchun ularga faqat kichik burchak kerak.

O'g'il bolalar o'yinlari ko'pincha uzoq masofani ko'rishga tayanadi: ular bir-birining orqasidan yugurishadi, narsalarni tashlaydilar va atrofdagi hamma joydan foydalanadilar. O'g'il bolalarning to'liq psixologik rivojlanishi uchun qizlarga qaraganda ko'proq joy kerak. Agar ular uchun gorizont tekislik yetarli bo'lmasa, ular vertikal tekislikni o'zlashtiradilar ya'ni ular shkaflarga ko'tarilishadi va hokazo.

Maktabgacha yoshdagi qizlar nutqni rivojlantirishda o'g'il bolalardan oldinda, lekin ayni paytda ularning fikrlashlari bir xillik va stereotiplar bilan ajralib turadi, o'g'il bolalarning tafakkuri esa ko'proq harakatchan. Bola nostandart vaziyatdan tezroq chiqish yo'lini topadi. Qizlar o'xshashlik bo'yicha vazifalarni yaxshiroq bajaradilar, lekin tafsilotlarni diqqat bilan ishlab chiqadilar. Shuning uchun, atrof-muhitni loyihalashda jinsni hisobga olish juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari” // <https://lex.uz/docs/5179335?query.2>
2. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi. – T.: YUnIsEF, 2022. – 72 b
3. “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi bo‘yicha uslubiy qo‘llanmasini qarang// O‘yin orqali o‘rganish//birinchi nashr//11-bet, Toshkent//2020
4. Абдуллаева Е. А. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. М., 2016. 212 с.
5. Никандрова В. В. Игровая деятельность детей дошкольного возраста в развивающей предметно-пространственной среде в ДОО в соответствии с ФГОС ДО // Воспитание и обучение детей младшего возраста. 2016. №4. С. 157-159.
6. Новосёлова С. Л. Методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах. М.: Центр инноваций в педагогике, 1995. 64 с.
7. Эльконин Д. Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1976. 304с.